

HÁREKETLI OYINLAR ARQALI BALALARDA FIZIKALIQ MÁDENIYATTI TÁRBIYALAWDÍŇ TIYKARGÍ METODI HÁM QURALI.

Saparbaev Esen

NMPI Gumanitar hám jámiyetlik pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası
asisstent-oqıtıwshısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13764180>

Annotatsiya. Bul maqalada háreketli oyunlar arqalı balalarda fizikalıq mádeniyatti tárbiyalawdıń tiykarǵı metodları hám áhmiyeti haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler: háreketli oyunlar, fizikalıq mádeniyat, tárbiya, kompleks, wazıypa.

THE MAIN METHOD AND TOOL OF PHYSICAL EDUCATION IN CHILDREN THROUGH ACTIVE GAMES

Abstract. The main methods and importance of educating children with physical culture through active games were discussed.

Key words: movement games, physical culture, education, complex, task.

ОСНОВНОЙ МЕТОД И СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ АКТИВНЫЕ ИГРЫ.

Аннотация. Обсуждались основные методы и значение обучения детей физической культуре через активные игры.

Ключевые слова: двигательные игры, физическая культура, обучение, комплекс, задание.

Háreketli oyunlar zárúrli áhmiyetke iye bolǵan kompleks tálim-tárbiya procesi bolıp tabıladı.

Bul processtıń tiykarın quraytuǵın balalardıń háreket iskerligi fizikalıq rawajlanıwǵa, háreket kónlikpeleri hám fizikalıq sapalardıń qalıplesiwine, organizmıń funksional iskerligin asırǵan hám emotsional kewillilik sezimlerin kúshaytırgan halda salamatlıqtı bekkemlewge unamlı tásir etedi.

Háreketli oyunlar dene tárbiyasınıń tiykarǵı quralları hám metodlarınan biri retinde joqarıda sanap ótilgen wazıypalardı nátiyjeli sheshiwge járdem beredi.

Háreketli oynıları ótkeriwde eriwladıǵan salamatlandırıw nátiyjesi balalardıń oyun iskerligi processinde júzege keletuǵın hám bala psixikasına jaqsı tásir etetuǵın unamlı emotsiyalar menen tıǵız baylanıslı bolıp tabıladı.

Emotsional kóterińkilik balalarda barlıq ushın ulıwma bolǵan maqsetke erisiwge umtılıw oyatadı hám ol wazıypalardı anıq túsiniwde, háreketlerdiń óz-ara sáykesliginde, keńislik hám oyun sharayatlarında anıq móljel alıwda, tapsırmalardı tezlestirilgen pátıda atqarılıwında ańlatpalanadı.

Bunda balalardıń maqsetke erisiwge salıstırǵanda kúshli qızıǵıwshılıǵı hám zavqlı umtılıwı asnosida túrli tosqınlıqlardı jeńip ótiwge járdem beretuǵın shıdamlılıqdıń roli asadı.

Háreketli oýınlar balalar tárepinen aldın iyelengen háreket kónlikpelerin jetilistiriw hám fizikalıq sapalardı tárbıyalaw metodu bolıp xızmet etedi. Oýın processinde bala óz itibarın háreketi orınlaw usılına emes, bálki maqsetke erisiwge qaratadı. Ol oýın shártlerine muwapıq háreket etedi, bunda shaqqanlıq kórsetedi jáne háreketlerdi rawajlanıwlastıradı. Sol sebepli mısalı, «Qasqır jarlıqda» oýını balalar yugurib kelip uzınlıqqa sekrewdi úyrenip alǵanlarınan keyin beriledi.

Háreket iskerligi retinde háreketli oýın arnawlı bir arnawlı ayrıqshalıqlarǵa iye. Ol baladan signal hám oýında kútpegende bolatuǵın ózgerislerge demde juwap beriwdi talap etedi. Oýında júz beretuǵın túrli jaǵdaylar, háreketler bulshıq et keriliwshenligi dárejesiniń ózgeriwi zárúrshiligin keltirip shıǵaradı. Mısalı, «Duzaq» oýımında hár bir bala baslawshı háreketin dıqqat menen gúzetip barıwı kerek: baslawshı oǵan jaqınlashganda kerı tárepke asıǵıslıq menen qashıp ótedi; ózin qawipsiz sezgach, aste háreket etip, toqtap turadı ; baslawshı jaqınlashganda taǵı háreketin tezlestiredi.

Derlik hár bir háreketli oýında háreketler hám balalar háreketine tiyisli signallar bar.

Bunday aktiv háreket iskerligi bala qozǵalıw hám tormozlanıw processlerin rawajlanıwlastırǵan hám teń salmaqılıqlastırǵan halda nerv sistemanı shınıǵıw etdiradi, sonıń menen birge, gúzetiwshenlik, tutqırlıq, ózgeriwshen átirap -ortalıqta móljel alıw qábileti, júz bergen qıyınshılıqlı jaǵdaydan qutilish jolin tabıw, demde qarar qabıllaw jáne onı ámelge asırıw, batırlıq, shaqqanlıq ǵayrat kórsetiw, maqsetke erisiwdiń ǵárezsiz usılın tańlawdı tárbıyalaydı.

Háreketli oýınlardıń kelip shıǵıwı áyyemgi xalıq pedagogikasına barıp taqaladı. Dáslepki jaslı balalar shańaraqlarda balanıń dáslepki háreketi menen baylanıslı jasırınbaqlar, ermek oýınlar járdeminde tárbıyalanganlar. Odan úlkenlew jas daǵı balalar turmısında reń-barang háreket mazmunına iye bolǵan (óz ishine balalardı rom etiwshı oýın baslanmaları, mıldıları, sanawmachoqlarnı alıwshı) xalıq oýınları úlken orın alǵan. Bulardıń hámmesi házirge shekem kórkem ózine tartatuǵındorligini, tárbıyalıq áhmiyetin saqlap kelip atır, sol kózqarastan olar qımbatlı folklor oýınların quraydı.

Háreketli oýınlardı túrleri

Balalardın hár tárepleme rawajlanıwda oyın tiykarǵı iskerlik túri bolıp esaplanadı. Bala jaslıǵında qanshellilik kóp oynasa, bul onıń keyinirek mektepte jaqsı oqıwı, kelesi miynet iskerligine unamlı tásir kórsetedi. Oyın bul bala iskerliginiń jaqtı túri esaplanadı. Zero, oyın processinde onıń shıdamlılıǵı, sezimi, mútajlıǵı, qızıǵıwshılıqları, tásirliǵı, yaǵnıy pútkil ózliǵı qáıiplesedi.

Oyın buyımlı jáne social haqıyqatlıqtaǵı háreket qılıw hám onı ańǵarıwǵa qaratılǵan process bolıp tabıladı. Kishi jas daǵı balalarǵa dáslepki tiykarǵı buyımlar menen atqarılatuǵın háreketler qızıqlı tuyıladı hám olar kelesinde balalardın oyın daǵı úlkenler munasábeti hám háreketlerin qayta sáwlelendiriwlerine xızmet etedi. Áyyemginen ózbek halqı balalarına túrli halq oýınları oýnatıp uyretip kelgenler hám oýınlar arqalı uqıplılıq, shaqqanlıq, tutqırlıq, miyir-shápáátlilik sıyaqlı pazıyletlerdi quram taptirib, miynetke uyretip barıladı.

Háreketli hám kem háreketli oýınları tańlaw hám joybarlaw programmaǵa muwapıq ámelge asrıladı. Bunda hár bir jas toparınıń sharayatı esapqa alınadı, mısalı : balalardın fizikalıq hám intellektual rawajlanıwınıń ulıwma dárejesi, háreket kónlikpeleriniń rawajlanıwı, hár bir bala sawlıǵınıń jaǵdayı, individual tipologik qásiyetleri, jıl mawsimi, kún tártibi, oýındı ótkeriw ornı, sonıń menen birge, balalar qızıǵıwshılıqlarınıń ayırıqsha qásiyetleri.

Háreketli oýınlar ishinde gruppanıń barlıq balaları bir waqıtta aktiv qatnas etetuǵın oýınlar («Shımshıqlar hám avtomobil», «Kimning zvenosi tezirek saflanadı», «Hayyar túlki» hám basqalar) da bar. Usınıń menen birge, háreketlerdiń gezekliliǵı tiykarına qurılǵan («Quwalawmachoqlar», «Kim lentani tezirek tartadı», «Qapshıqlardı almastırıw» hám taǵı basqa) paydalı hám qızıqlı oýınlar da bar. Usı oýınlar shıdamlılıqni tárbiyalawǵa járdem beredi, ózin tuta biliwge uyretdi. Biraq bunday oýınlar nadurıs tashkil etilse, ol halda balalar oýın tapsırmaların orınlaw ushın uzaq waqıt gezek kútip qaladılar. Kútip qalıw, statikalıq jaǵdaylardın birdeyligi, ásirese, kishi jas daǵı balalarda qızıǵıwshılıqtıń, háreket reaksiyası tezliginiń susayishıǵa alıp keledi; úlken jas daǵı balalar tegerań baxona menen oýınnan shalǵıydılar, bul bolsa usı holning sebeplerin esapqa almaǵan tárbiyashinde narazılıq oyatadı. Bunday waqıtta oýında kishi gruppa qatnasıw etedi hám ol uzaq dawam etpeydi, balalar aktiv bolıp oýın aqırıǵa shekem dıqqat etedi.

Syujetli-rolı oýınlardın shártli real jaǵdayı balaǵa ózine tanıw turmıslıq obrazdın qayta orınlawında járdem beredi. Bala háreketlerdiń ózinden, qus penenhám haywanlarǵa eliklewden quvonadı: qushdek ushıw etedi, gójek sıyaqlı sakraydı, tay sıyaqlı chopadı. Sol sebepli de oýın waqtında kútki, quwanışlı shaqırıqlar esitilip turadı hám oýın procesiniń tiykarında endi balanıń ápiwayı atqarıwshılıq aktivligi, oýın obrazına kiriwge dáslepki urınısları qarar tabadı.

Milliy oýınlar balalardın kúsh hám qábiletlerin o'stiradi, olardı turmısqa tayarlaydı. Xalıq awızsha ijodining basqa janrları sıyaqlı milliy háreketli oýınlar xam uzaq tariyx osha bizgeshe jetip kelgen. Milliy oýınlar arqalı balanıń sóylewi ósedi, intellektual qobliyatı rawajlanadı, jismonan epshil hám quwatlı bolıp ósiwi támiyinlenedi. Ózbek milliy oýınları balalardı imonlı, ıqtıqatlı, intellektual barksamal, saw etip tárbiyalawda járdem beredi.

Sport oýınları - bularǵa voleybol, basketbol, badminton, qalasha, lapta, stol tennisi, futbol, xokkey kiredi.

Sport oýınlarında, bárinen burın, mektepge shekem tálim jasındaǵı balalardın jas qásiyetleri esapqa alınadı, sol sebepli tek ápiwayı, azmaz háreket texnikası qaǵıydaları, oýındı shólkemlestiriwdin haqıyqıy elementleri saylanadı. Sol sebepli oýın faktorları úlken kisilerde

bolgani siyaqli, fizikalıq hám asabiy zorıgıw oyatmaydı. Usı waqıtta olar balalarda maqsetke umtılıw, joralıq hám juwapkershilik sezimi hám de sportqa muhabbattı tárbıyalaydı.

Olarda balalar jarısı, oyın estafetasi elementleri bar. Sport oyınları háreketli oyınları uyushgan halda atqaratuđın hám háreketli oyındı gárezsiz quraytuđın bolganda az-azdan engiziledi. Sport oyınları háreketli oyınlardagidan kóbirek ózin tuta biliwdi, uyushqoqlikni, gúzetiwshenlik arnawlı bir háreket texnikasın, hárekettiń operativ reaksiyasın iyelewdi talap etedi.

Eger háreketli oyınlarda balalar dóretiwshilik gayrat kórsetken halda túrli háreketlerden paydalansalar, sport oyınlarında háreketlerdiń bir shekem shegaralangánlıđı gúzetiledi, bul usı oyındıń ayırıqsha ózgesheligi hám háreket iskerligi texnikasınıń anıqlıđı menen belgilenedi.

Sport oyınlarında qatnasuwshılar sanı anıq belgilengen, olardıń wazıypaları bólistirilgen, oyın múddeti waqıtı shegaralangán boladı. Oyınlardı ótkeriw shártleri arnawlı tayarlangán jaydı, belgilengen maydanshanı, tiyisli úskene hám inventarlarnı talap etedi.

Ápiwayı harakatlı oyınlardı ózgartirip turıw maqsetke muwapıq bolıp tabıladı. Biraq variantlar tek oyındı reń-baranglashtirish balalardıń ođan salıstırđanda qızıđıwshılıđın saqlap turıw ushıngana emes, bálki pedagogikalıq wazıypalar háreketlerin jetilistiriw, anađurlım quramalı oyın háreketleri, qađıydaların orınlawđa oyın jađdayı sharayatınıń ózgeriwi ushın kerek bolatuđın fizikalıq sapaların tárbıyalaw ushın da zárúr bolıp tabıladı. Olar balalardan arnawlı bir intellektual hám fizikalıq kúshni hám, usınıń menen birge, oyıngá salıstırđanda artıp baratuđın qızıđıwshılıqta talap etedi.

Mısalı, «Qaqpan» oyınıniń bir neshe variantı ámeldegi bolıp, top menen oynalatuđın «Qaqpan» oyını, «Ayaqta jerden úzip oynalatuđın «Qaqpan oyını» usılar gápinen bolıp tabıladı.

Tárbıyashiniń oyın procesine basshılıq etiwı metodikasın iyelegen bolıwı oyınlardı tabıslı ótkeriwdiń tiykarđı shárti esaplanadı. Háreketli oyınlardı tańlaw hám jobalastiriw programmađa muwapıq ámelge asırıladı. Bunda hár bir jas gruppanıń jumıs penensharayatı esapqa alınadı, mısalı, balalar fizikalıq hám intellektual rawajlanıwınıń ulıwma dárejesi háreket kónlikpeleriniń rawajlanıwı, hár bir bala sawlıđınıń jađdayı, ayırıqsha ayırıqshalıqlar, jıl mawsimi, kún tártibi, úyin ótkeriw ornı, sonıń menen birge, balalar qızıđıwshılıqların ayırıqsha qásiyetleri. Háreketli oyınlar programma talaplarına muwapıq az-azdan quramalılashtirib barıladı, balalar sanasınań ósiwi, olar toplagan háreket tájiriyesin, mektepke tayarlaw zárúriyatın esapqa alđan halda ózgartirip turıladı.

REFERENCES

1. Xojayev. F. va boshqalar. Xalq milliy o'yinlari. Tashkent, 2001.
2. Normurodov. A. N. O'zbek milliy o'yinlari. Tashkent, 1999
3. Usmonxo'jayev T.S., Xo'jayev. F. «1001» o'yin. Tashkent, 1990.